

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА НАШЕЙ СТРАНЫ ЗА РУБЕЖОМ

Фазлиева Зебо Камарбековна

доцент кафедры «Сценическое движение и физическая культура»
государственного института искусств и культуры Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7920044>

Аннотация. Данная статья раскрывает, каким образом узбекский танец популяризируется по всему миру, о людях, проживающих за рубежом - бескорыстно влюбленных в узбекский национальный танец, популяризирующим нашу страну. Автор указывает на необходимость знаний своей истории, на её глубокий смысл и функцию.

Ключевые слова: история, движение, физическая способность, танец, искусство, ценности, традиции.

Annotation. This article reveals how Uzbek dance is popularized around the world, about people living abroad who are selflessly in love with the Uzbek national dance popularizing our country. The author points out the need for knowledge of his history, its deep meaning and function.

Keywords: history, movement, physical ability, dance, art, values, traditions.

«Творческая среда и накопленный опыт, должны быть распространены и на все регионы страны, необходимо организовать учреждения на местах под эгидой высшей школы, развивать традиции «мастер-ученик». (Шавкат Мирзиёев).

Узбекский танец очень выразителен, в нем преобладают движения рук и яркая мимика лица. Порой его даже сравнивают с пантомимой. Вся философия танца заключается в выражении чувств: радости, грусти и, конечно, любви. Перед началом танца, узбекские танцоры традиционно прижимают ладонь к сердцу, а потом вытягивают руки к небу, как бы говоря, что всё «идёт от сердца».

Как много мы знаем о популяризаторах узбекского искусства в других странах? Конечно, о некоторых из них, кто рассказывает об Узбекистане языком искусства, мы слышали и даже знакомы с их творчеством. Наши СМИ не очень балуют узбекских читателей информацией о послых узбекской культуры за рубежом. Абсолютное большинство таких энтузиастов, влюбленных в узбекскую национальную музыку, танцы, живопись - доказывают свои чувства реальной работой и совсем не жаждут никаких за неё наград.

Узбекское хореографическое искусство славится своей изящностью и красотой линий, в нем воплощаются образ жизни, философия и

общечеловеческие ценности мудрого народа. В частности, каждый из древнейших танцев - «Уфори», «Катта ўйин», «Доира рақси», «Занг», «Тановар», «Бешқарсак», «Лазги», «Баёт» имеет свою историю, глубокий смысл и функцию.

Цель. Популяризация узбекского национального танца в мировой культуре.

29 апреля отмечается Международный день танца. Это праздник, посвященный всем стилям танца. Он был инициирован в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО.

По данным, эта дата была предложена педагогом и хореографом Петром Гусевым в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре (1727 - 1810), вошедшем в историю в качестве отца современного балета.

По замыслу учредителей, Международный день танца призван объединить все направления танца, стать поводом для чествования этой формы искусства, ее способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке - языке танца.

Узбекские национальные танцы имеют глубокие исторические корни. В них отражается вся красота, духовность народа. Зарубежные гости, ученые, эксперты, ценители хореографии каждый раз восхищаются неповторимостью, изяществом узбекских национальных танцев.

По данным, узбекские танцы от танцев других народов Востока отличает акцент на сложных и выразительных движениях рук, а также богатая мимика. Различают два вида узбекского танца - традиционный классический танец и народный (фольклорный) танец.

Классический традиционный узбекский танец - это искусство, которое культивируется в особых танцевальных школах, а затем демонстрируется на большой сцене. Можно выделить три школы узбекского танца: ферганскую, бухарскую и хорезмскую. Каждая из этих школ имеет свои уникальные черты, эстетику и хореографию.

В народном узбекском танце представлены практически все регионы страны, здесь доминирует необыкновенное разнообразие. Эти танцы передаются от поколения к поколению, в них сохраняются старинные танцевальные традиции.

В последние годы в Узбекистане уделяется большое внимание развитию национальной хореографии. Воссоздание по инициативе Президента

Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева легендарного ансамбля «Бахор», а также деятельности Государственной филармонии Узбекистана является ярким тому примером.

Любимый народом ансамбль «Бахор» сегодня вновь радует зрителей как нашей страны, так и зарубежья интересными программами, концертами. Также при Государственной филармонии Узбекистана успешно функционируют такие творческие коллективы песни и танца, как «Узбекистан», «Навруз», «Лазги», «Навбахор». Они с большим успехом выступают на различных музыкальных торжествах, фестивалях, конкурсах. Все это является еще одним ярким примером заботы государства о национальной культуре и искусстве.

Посольством Узбекистана в США в целях популяризации отечественной культуры и искусства совместно с американской компанией «Silk Road Dance Company» организована Неделя «Central Asian Dance Camp 2021» по обучению искусству национальных танцев.

Открывая тренинги, Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов подчеркнул, что в течение Недели участники станут свидетелем прекрасного и волшебного узбекского танца, имеющего свой богатый смысл в каждом движении. Классический узбекский танец - это искусство, которое развивается в специальных танцевальных школах на протяжении многих столетий, а их великолепие демонстрируется на больших сценах по всему миру.

В рамках мероприятия также состоялась церемония вручения нагрудного знака «Халклар дустлиги» профессору Лаурель Грей, которая является одним из немногих мировых хореографов, посветивших свою жизнь изучению основы движений национальных танцев Узбекистана и популяризации узбекской культуры в США.

Кроме того, в специальном зале-музее продемонстрированы виды узбекских ремесел и образцы прикладного искусства, напоминающие многовековую историю нашей страны, а также национальные одежды регионов Узбекистана. За рубежом высоко оценили богатую коллекцию предметов искусства, которые бережно хранятся в музее Посольства. Участники мероприятия отметили, что смогли окунуться в атмосферу народного творчества Узбекистана и почувствовать теплоту солнечной страны в столице США.

В Украине, нашу страну представляет влюбленным в узбекский национальный танец - художественный руководитель Лола Борисовна Верлан.

Л. Б. Верлан беззаветно влюбилась в узбекский национальный танец, еще когда готовилась поступать в Ташкентское хореографическое училище (сегодня Академия хореографии Узбекистана), об учебе в котором вспоминает с особой теплотой и любовью. И это не удивительно. Своими учителями Лола назвала великих артистов, настоящих узтоз - Халиму Камилову, Кундус Миркаримову, Раису Хаджисаитову, Ирину Яковлеву, Владимира Ижицкого, Тимура Текоева.

«После окончания училища в 1983 году меня пригласили танцевать в престижном и одном из самых известных хореографическом национальном ансамбле «Бахор», - рассказывает Л.Верлан. «Именно в этом коллективе моя профессия танцовщицы обрела реальную жизнь. Мое желание соединить в танце виртуозную технику и нежную лирику узбекской девушки, превратилось в реальность благодаря репетициям в постановках Мукарам Тургунбаевой, Кундус Миркаримовой».

А сегодня Лола Борисовна Верлан хорошо известна в Украине не только как художественный руководитель ансамбля народного танца «Росток» и заведующая отделом хореографии Киевской Детской Школы Искусств №3, но и как большой общественной деятель - она член Киевской областной общины узбеков «Узбекистан», член Совета Национальных общин Украины, член Национального союза хореографов Украины, член Международного Совета танца при ЮНЕСКО.

Образцовый ансамбль народного танца «Росток» имеет несколько концертных программ. «Украина - моя Родина» - была многократно презентована и отмечена дипломами и почетными грамотами во: Франции, Польше, Израиле, Турции, Греции, Италии.

В репертуаре ансамбля у зрителей большой интерес вызывает танцевальная программа «Танцы Солнечного Узбекистана и Средней Азии».

Лола Верлан и ее девочки через искусство танца рассказывая зрителям во многих странах про богатую, древнюю историю и культуру Узбекистана, стараются привить интерес к Узбекистану, побуждая желание посетить волшебные и загадочные для путешествий Хиву, Бухару, Самарканд, Ферганскую долину, Ташкент.

Л.Верлан рассказывает о национальном танце Узбекистана на многих научных конференциях, семинарах, мастер-классах: в Киеве, Львове, Вильнюсе. В 2017 году ею были опубликованы методические рекомендации для школ искусств: «Особенности исполнения танцев Средней Азии».

Вывод. Таким образом, необходимо продолжать практическую поддержку национального искусства, работы по строительству новых образовательных учреждений и стимулированию труда педагогов. Обратить внимание на глобализацию стилей узбекского танца, сохраняя наследие культуры и искусства нашей страны за рубежом. В истинном узбекском танце нет простых движений - каждое движение имеет свой смысловой посыл! Понимая язык жестов и движений, можно читать узбекский танец как книгу или историю! Мы видим отличия узбекского танца от других танцев народов Востока - это, во-первых, акцент на сложные и выразительные движение рук, а во-вторых - богатая мимика. Различают два вида узбекского танца -традиционный классический танец и народный (фольклорный) танец

Использованная литература:

1. Вестник Республиканского научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительских дел Министерства культуры и спорта Республики Узбекистан. № 27. Ташкент, 2008. — С.3–4.
2. Зафарий Г. Фольклорные элементы узбекского танца. Архив И-та искусствознания им. Хамзы УзССК. № 122.
3. Каримова Р. Юлдузларимиз // Санъат, № 10, 1989. — С. 22–23.
4. Лутфиддинова Х. Биллур булоқ кўшиғи // Совет Ўзбекистони санъати, № 2, 1983. — С. 6–7.
5. Нуримов Ш. Маҳорат синови // Совет Ўзбекистони санъати. № 4, 1988.
6. Мамирова, Д. Т. (2021). СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. Academic research in educational sciences, 2(10), 867-870.
7. Mamirova, D. T., Abraykulova, N. E., Fazlieva, Z. K., Zokirova, S. M., & Jumaev, S. S. (2022). The Manifestation Of Creative Potential By Integrating Physical Culture And Departments Of The Youth Movement In Uzbekistan. Journal of Positive School Psychology, 6(7), 5221-5228.
8. Tavakulovna, M. D., Erkinovna, A. N., Kamarbekovna, F. Z., Muratovna, Z. S., & Saidovich, J. S. (2022). Physical education and “union of youth” as an application of creative potential in Uzbekistan. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(6), 430-439.